

Polis Okulu Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Hakan ŞEN^{1*}

¹Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Girişimcilik ve Yenilikçilik A.B.D, Samsun

<https://orcid.org/0000-0002-5092-7416>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7198457>
senhkn87@gmail.com

Araştırma Makalesi/Derleme

Makale Tarihiçesi:

Geliş tarihi: 12/09/2022

Kabul tarihi: 20/09/2022

Online Yayınlanma: 30/09/2022

Anahtar Kelimeler

Yenilikçilik

Bireysel Yenilikçilik

Ar-Ge

Mesleki Profesyonellik

ÖZET

Yenilikçilik, hem bireylerin yeniliği hazmetme süresince, hem de yeniliklere karşı alınan tavırları veya bu yaklaşımları kişisel açıdan değerlendirildiğinde; bireylerin yenilikçiliğe bakış açıları, toplumsal, kültürel değerleri ve küresel özellik taşıyan yaşamsal faaliyetlerini sürdürdükleri ortamlarında, karşılaştıkları farklılıklar ile sağlıklı ve dengeli bir süreç yaşamaları bakımından önem arz etmektedir. Bireysel yenilikçilik, bir yeniliği özümsemek, geliştirmek ya da uyum içinde faaliyete geçirmek olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü öğrencilerinin, yenilikçi, gelişime açık beceri ve yetenekleri doğrultusunda, mesleki karakterlerini oluşturmalarına katkıda bulunmak, mesleki faaliyetlerini sürdürürken problemlerin nedenlerinin belirlenmesinde hızlı ve pratik karar verebilme ve sorun çözme yeteneklerinin geliştirilmesi ile birlikte polislik mesleğine duyulan saygının artmasını, mesleki ve kişisel hatalarının önüne geçilmesini sağlamak amacıyla yenilikçi ve araştırmacı yönlerinin daha profesyonel ve ileri düzeyde oluşmasına zemin sağlamak amacıyla meslek öncesi bireysel yenilikçilik düzeylerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören, 416 öğrenci ana kütleyi oluşturmakla birlikte, %95 güven aralığı minimum 200 olacağı hesaplanmış, çalışmaya 375 öğrenci katılmış, 6 öğrencinin verdiği cevaplar geçersiz sayılmıştır. Araştırma sürecinde, yöntem olarak nitel araştırma yöntemi olan bireysel yenilikçilik ölçekli anket ile kişisel bilgiler formundan elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır. Bu bilgiler vasıtasıyla veriler, SPSS 21.0 analiz programı kullanılarak, dijital ortamda saklanmış ve bağımlı değişkenler baz alınarak analize tabi tutulmuştur. Analizlere bakıldığında; bireysel yenilikçilikte, yaş, ailenin (anne-baba) eğitim durumu, ailenin gelir durumu, ailede devlet memuru olup olmadığı, ailede girişimci olup olmadığı, mezun olunan lise türü, girişimcilik eğitimi alıp almamaları, mesleki yenilik eğitimine katılıp katılmamalarına göre istatistiksel açıdan incelendiğinde farklılıklar olduğu ve öğrencilerin, Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin “Sorgulayıcı” seviyede olduğu tespit edilmiştir

A Study on Individual Innovation Levels of Police School Students

Research article/Reviews

Article History:

Received: 12/09/2022

Accept: 20/09/2022

Available online: 30/09/2022

Keywords:

Innovation

Individual innovation

R&D

Professional professionalism

ABSTRACT

Innovativeness, both during the process of individuals' absorption of innovation, and when their attitudes towards innovations or these approaches are evaluated personally; Individuals' perspectives on innovation are important in terms of their social, cultural values and their living a healthy and balanced process with the differences they encounter in the environments where they carry out their global life activities. Individual innovation is expressed as absorbing an innovation, developing it or putting it into action in harmony. In this study, it is aimed to contribute to the formation of professional characters of Samsun 19 Mayıs Police Vocational School Directorate students in line with their innovative and open-to-development skills and abilities, to determine the causes of problems while continuing their professional activities, to make quick and practical decisions and to develop their problem-solving skills, as well as the respect for the police profession. In order to provide a basis for the formation of innovative and researcher aspects at a more professional and advanced level in order to increase the number of individuals and prevent professional and personal mistakes, the pre-professional individual innovativeness levels were evaluated. The research was conducted with 416 students studying at Samsun 19 Mayıs Police Vocational High School, and the 95% confidence interval was calculated to be a minimum of 200, 375 students participated in the study, and the answers of 6 students were deemed invalid. In the research process, the information obtained from the individual innovativeness scale questionnaire and personal information form, which is a qualitative research method, was used. By means of this information, the data were stored in digital environment using SPSS 21.0 analysis program and analyzed based on dependent variables. Looking at the analysis; In individual innovativeness, there are differences when statistically examined according to age, education status of the family (parents), income status of the family, whether there is a civil servant in the family, whether there is an entrepreneur in the family, the type of high school they graduated from, whether they have received entrepreneurship education or not, whether they have participated in vocational innovation training or not. and students' Individual Innovation Levels were found to be at the "Inquiry" level.

GİRİŞ

Teknolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel gelişmelerdeki son yıllarda yaşanan değişimlerle birlikte küresel olduğu kadar ülkemizde de 'yenilikçilik (innovation) kavramları' üzerinde tartışılması gereken popüler bir konu haline gelmiştir. Yenilikçilik kavramı, başta sosyal bilimler olmak üzere, siyasi ve iktisadi bilimler, fen bilimleri ve eğitim bilimleri gibi birçok bilimsel alanda yürütülen çalışmalarda odak noktası haline gelmiştir. Dünyanın varoluşundan itibaren insanoğlu ihtiyaçları nispetinde taş devrinde taşı yontarak keşfe başlamış, bu yenilikçilik hareketi günümüzde, Mars'a uzay aracı yollayarak başka gezegende yaşam belirtilerinin araştırılmasına kadar devam eden, sınırları belli olmayan bir süreç halinde yoluna devam etmektedir.

Teknolojinin sürekli gelişerek ilerlemesiyle küçülen dünya piyasası rekabet etmenin zorunluluk haline geldiği günümüz insan ve toplum profilinde, ekonomi alanında müreffeh olmak ve gelişmişlik düzeyini ileri yönde sağlayabilmesi farklı ve yeni dinamizmi yakalayarak

hem iktisadi hayatlarını hem de gündelik hayatlarında devamlılık noktasında önemlidir (Özer, 2007). Sürdürülebilirliğin yapısında mevcut olan değişimi ve dönüşüme yetişemeyen bireysel şirket ya da toplumların rakiplerinin geri planında kalıp ve mevcudiyetlerini sürdüremeyeceği aşıkardır (Turan, 2011). Bu sebepten birey olarak, şirket olarak, kurum olarak veya toplum olarak günümüz gelişmişlik seviyesinde güncelliği koruyabilmek için yenilikçilik anlayışı olmazsa olmazdır. Sosyal refahın yüksek olması bireylerin konfora ve rahatlığa ulaşabilmeleriyle mümkün olacağından, teknoloji ve yeniliği üst seviyede gerekliliğini algılayarak her toplumunun kalıcı yöntem ve stratejiler geliştirerek pozitif sürdürülebilirliği sağlamalıdır.

Yenilikçilik, genel bir ifadeyle “yenilikçi olma durumu” olarak tanımlanırken (TDK, 2022), Rogers (1995) ise yenilikçiliği bireylerin veya grubun yeni fikirlere dahil oldukları sistemde diğer bireylerden daha önce adapte olması olarak tanımlanmaktadır. Teknolojide ilerleme gösterilmesiyle birlikte, kültürel, siyasi ve ekonomik değişimlerin hız kazandığı, ayrıca uluslararası çevrede rekabetin gün geçtikçe sürat kazandığı günümüzde birey, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve devlet idari kuruluşlarının veya kurumlarının hayatın her alanında bilgilerinin güncelliğini koruması ve teknik donanımlı olabilmeleri için yenilikçiliği faydalanarak koordineli hareket etmeleri devamlılıklarını sürdürebilmeleri için gereklidir (Onar, 1966, Altın, 2013). Yenilikçilik, hem bireylerin yeniliği hazmetme süresince göre, hem de yeniliklere karşı alınan tavırlar veya bu yaklaşımlarının kişisel olarak irdelenirse bireylerin yenilikçiliğe bakış açıları, toplumsal, kültürel değerleri ve küresel özellik taşıyan yaşamsal faaliyetlerini sürdürdükleri ortamlarında, karşılaşılan farklılıklar ile sağlıklı bir dengeli bir süreç yaşamaları bakımından önem arz etmektedir (Kılıçer, 2011; Adıgüzel, 2012).

Bireysel yenilikçilik, bir yeniliği özümsemek, geliştirmek, ya da uyum içinde faaliyete geçirmek olarak ifade edilmektedir (Yuan ve Woodman, 2010). Kılıçer’e (2011) göre, bireysel yenilikçilik, bireyin yeniliklere karşı pozitif bir bakması, yenilik ile bütünleşmesiyle birlikte yenilikle olan münasebeti pozitif bir düşünceyle aynı çizgide ilerleme göstermesi, ondan faydalanması veya onlar ile girift olması olarak tanımlanmıştır.

Çalışma kapsamında, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü öğrencilerinin, yenilikçi, gelişime açık beceri ve yetenekleri doğrultusunda, mesleki karakterlerini oluşturmalarına katkıda bulunmak, mesleki faaliyetlerini sürdürürken problemlerin nedenlerinin belirlenmesinde hızlı ve pratik karar verebilme ve sorun çözme yeteneklerinin geliştirilmesi ile birlikte polislik mesleğine duyulan saygının artmasını, mesleki ve kişisel hatalarının önüne geçilmesini sağlamak amacıyla yenilikçi ve araştırmacı yönlerinin

daha profesyonel ve ileri düzeyde oluşmasına zemin sağlamak amacıyla meslek öncesi bireysel yenilikçilik düzeylerinin değerlendirilmesi yapılmıştır.

Bu çalışma, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin, kendilerine yöneltilen sorular vasıtasıyla değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda" eğitim gören 416 öğrenci ana kütleyi oluşturmakla birlikte %95 güven aralığı minimum 200 olacağı hesaplanmış, çalışmaya 375 öğrenci katılmış, 6 öğrencinin verdiği cevaplar geçersiz sayılmıştır. Yöntem olarak, araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemi seçilerek, bireysel yenilikçilik ölçekli anket ile kişisel tanıtım formu kullanılmıştır.

MATERYAL ve METOD

Araştırma Materyali

Araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemi seçilerek, Bireysel Yenilikçilik Ölçekli Anket ile Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu, 8 adet sorudan oluşmaktadır. Bunlar yaşıınız, ailenizin (anne-baba) eğitim durumu, ailenizin gelir durumu, ailenizde devlet memuru var mı, ailenizde girişimci var mı, mezun olduğunuz lise türü, girişimcilik eğitimi aldınız mı, mesleki yenilik eğitimi aldınız mı? sorularıdır. Bireysel Yenilikçilik Ölçekli Anket ise 18 maddeden oluşmaktadır. Yanıtları; "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Kararsızım", "Katılmıyorum", "Kesinlikle Katılmıyorum" olarak beşli likert formatında derecelendirilmesi yapılmıştır. Ayşegül Sarioğlu Kemer tarafından, Türkçe'ye uyarlanan, Bireysel Yenilikçilik Anket Formu ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak çalışma yürütülmüştür.

Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları

Araştırma örnekleme, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda" eğitim gören 416 öğrenci ana kütleyi oluşturmakla birlikte, %95 güven aralığı minimum 200 olacağı hesaplanmış, rastgele örneklem yöntemiyle çalışmaya 375 öğrenci katılımı ile tamamlanmıştır. Çalışmanın Türkiye' de Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı tek bir Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki öğrencileriyle yapılması nedeniyle genelleme yapılamayacağı düşünülmektedir.

Araştırma Yöntemi

Araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemi seçilerek, Bireysel Yenilikçilik Ölçekli Anket ile Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu, 8 adet sorudan oluşmaktadır. Bireysel Yenilikçilik Ölçekli Anket ise 18 maddeden oluşmaktadır. Ayşegül Sarioğlu Kemer tarafından, Türkçe'ye uyarlanan, Bireysel Yenilikçilik Anket Formu ve Kişisel Bilgi Formu

kullanılarak çalışma yürütülmüştür. Bireysel yenilikçilik konularında nitel araştırmalar yapılan literatür taramasında görülmektedir. Fakat literatür incelendiğinde, polis okullarında eğitim gören öğrencilere yönelik bireysel yenilikçilik performanslarının değerlendirilmesi konusunda bir çalışmanın olmadığı gözlemlenmiştir.

Bu çalışma için 25.02.2022 tarih ve 2022/140 karar sayılı On dokuz Mayıs Üniversitesi etik kurul onayı alınmıştır. Örneklem olarak belirlenen araştırma kapsamında 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin, kendilerine yöneltilen sorulara kendi görüşleri çerçevesinde ölçülmesi için görüşme yapılarak verileri toplanabilmesi için, 08.03.2022 tarihinde, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünden onay alınmıştır.

İstatistik Analizler

Bu çalışma, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin, kendilerine yöneltilen sorular vasıtasıyla değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda" eğitim gören 416 öğrenci ana kütleyi oluşturmakla birlikte %95 güven aralığı minimum 200 olacağı hesaplanmış, çalışmaya 375 öğrenci katılmış, 6 öğrencinin verdiği cevaplar geçersiz sayılmıştır.

Veriler SPSS 21.0 programında analiz edildi. Yöntem olarak, araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemi seçilerek, bireysel yenilikçilik ölçekli anket ile kişisel tanıtım formu kullanılmıştır.

Polis meslek yüksek okulu öğrencilerine uygulanan anket çalışmasında kullanılan bireysel yenilikçilik ölçekli anket, 18 madde ve 3 alt boyut (fikir önderliği, değişime direnç, risk alma) kapsayan likert tipi (Kesinlikle katılmıyorum: 1, katılmıyorum: 2, kararsızım: 3, katılıyorum: 4, kesinlikle katılıyorum: 5) bir ölçek biçimidir. Ölçeğin fikir önderliği alt boyutunu 7 madde (1, 3, 4, 7, 8, 10, 11. maddeler), değişime direnç alt boyutunu 7 madde (5, 6, 9, 12, 13, 15, 18. maddeler) ve risk alma alt boyutunu 4 madde (2, 14, 16 ve 17. maddeler) olarak belirlenmiştir. Ölçeğin 11 maddesi olumlu iken (1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 16 ve 17. maddeler) 7 maddesi negatif etkiye sahiptir. (18,15,13,12,9,6,5. maddeler). Ölçek puanlamasına yöntem olarak iki farklı orijinal ölçekli formül ve uyarlama çalışmasıyla geliştirilen hesaplama yöntemi ile yapılmış. Puanlama yöntemlerinden, her iki kullanımında da, 82 puan ve üstü yenilikçileri, 75-81 arası öncüleri, 66-74 arası sorgulayıcıları, 58-65 kuşkucuları, 57 ve altı ise gelenekçileri karşılık gelmektedir.

BULGULAR ve TARTIŞMA

19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine uygulanan çalışmada kullanılan bireysel yenilikçilik ölçekli anket, 18 madde ve 3 alt boyut (fikir önderliği, değişime direnç, risk alma) içeren araştırmada, incelenen yenilikçilik kategorileri en yüksek puan alınan kategoriden itibaren sıralandığında; “sorgulayıcı” 149 kişi (%40,37), “kuşkucu” 115 kişi (%31,16), “öncü” 61 kişi (%16,53), “geleneksel” 24 kişi (%6,50), “yenilikçi” 20 kişi (%5,42) şeklinde olmuştur. Öğrencilerin çoğu, yenilikçilik kategorileri bakımından “sorgulayıcı” (%40,37), kategorisinde yer almışlardır.

Cronbach's Alpha=0,822>0,6'dan büyük olduğu için ölçek oldukça güvenilirdir. Cronbach's Alpha istatistiksel anlamda sıra dışı bir değer olmadığı için güvenilir olduğu anlaşılmaktadır. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0,6'dan büyük, katsayı değeri de 0,05'ten küçük olduğu üzere faktör analizi yapılabilir olduğu görülmüştür.

Tablo 1. Cronbach's Alpha Testi

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Standartlaştırılmış Öğeler	N' inÖğeleri
,822	,835	18

Tablo 1. incelendiğinde, Cronbach's Alpha=0,822>0,6'dan büyük olduğu için ölçek oldukça güveniliridir. Cronbach's Alpha istatistiksel anlamda sıra dışı bir değer olmadığı için güvenilir olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 2. KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) ve Bartlett's Testi

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Yeterliliğinin Ölçütü.		,866
Bartlett's Küresellik Testi	Yaklaşık Chi-Square	2502,612
	df	153
	Sig.	0,000

Tablo 2. incelendiğinde, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)= 0,866 örneklem sayısı yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Faktör Analizi: KMO değeri 0,6'dan büyük katsayı değeri de 0,05'ten küçük olduğu için faktör analizi yapılabilir olduğu görülmüştür. Bartlett's Küresellik Testi:

$p=0,000<0,05$ ölçekteki maddeler arasında iyi bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Ölçek olarak, faktör analizi için uygunluğu anlaşılmıştır.

TARTIŞMA

Bu çalışma, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin, kendilerine yöneltilen sorular vasıtasıyla değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda" eğitim gören 416 öğrenci ana kütleyi oluşturmakla birlikte %95 güven aralığı minimum 200 olacağı hesaplanmış, çalışmaya 375 öğrenci katılmış, 6 öğrencinin verdiği cevaplar geçersiz sayılmıştır. Veriler SPSS 21.0 programında analiz edildi. Yöntem olarak, araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemi seçilerek, bireysel yenilikçilik ölçekli anket ile kişisel tanıtım formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler uygun analiz yöntemleri çerçevesinde öğrenci başarı ilişkisi incelenmiş ve araştırmanın sonucunda sunulan çıkarımlara ulaşılmıştır.

19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine uygulanan çalışmada kullanılan bireysel yenilikçilik ölçekli anket, 18 madde ve 3 alt boyut (fikir önderliği, değişime direnç, risk alma) içeren çalışmada, incelenen yenilikçilik kategorileri en yüksek puan alınan kategoriden itibaren sıralandığında; "sorgulayıcı" 149 kişi (%40,37), "kuşkucu" 115 kişi (%31,16), "öncü" 61 kişi (%16,53), "geleneksel" 24 kişi (%6,50), "yenilikçi" 20 kişi (%5,42) şeklinde olmuştur. Öğrencilerin çoğu, yenilikçilik kategorileri bakımından "sorgulayıcı" (%40,37), kategorisinde oldukları görülmektedir. Rogers (1983)'a göre sorgulayıcı kategorisinde bulunan bireyler; Yenilikleri benimserken ihtiyatlı, kontrollü ve çevresinde olup bitenleri gözlemleyici hareket etmektedir. Yeni bir fikri içselleştirirken, onun sağlayacağı menfaatler, ileriye yönelik artıları eksileri, geçmişte olabilecek etkileri hakkında geniş çerçevede düşünüp, onun hakkında uzun uzadıya gözden geçirirler. Daha geniş bir ifadeyle anlatmak gerekirse bu kategoride bireyler risk alma noktasında fazla istekli olmamakla birlikte, yaş, eğitim ve sosyo-ekonomileri ortalama düzeydedir.

Literatür incelendiğinde, bireysel yenilikçilikle ilgili farklı ülkelerde, farklı sektörlerde ve farklı çalışma gruplarında çalışmada elde edilen netice ile tutarlılık gösteren çalışmaların olduğu nicel ve nitel yöntemlerle araştırılmıştır.

Yeşil ve Sözbilir (2013), yapmış oldukları çalışmada; karakter özellikleri bireysel yenilikçilik faaliyetleri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışma hipotezleri ilgili literatürden elde edilerek ve Türkiye'de, Kahramanmaraş'ta bulunan otel çalışanlarından

toplanan veriler kullanılmıştır. Deneyime açıklığın ancak başka hiçbir kişilik boyutu düzeyinin bireysel yenilikçi davranışı ile anlamlı ilişkiden söz edilemediği yapılan çalışmadan anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmada ise 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin, girişimcilik dersi almak ile mesleki yeniliklere yönelik eğitim alıp almadıklarına göre anlamlı bir ilişki tespit edilememiş, ailenin eğitim durumu ile ailede girişimci olması arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ve ailede girişimci olması ile ailede memur olması arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonuçlarına ulaşılması yönüyle benzerlik göstermektedir.

Ibrahim Abdelrahman Ali (2022), dönüşümcü liderlik ile bireysel yenilikçilik arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere çalışma yapmıştır. Bununla birlikte araştırmanın diğer bir amacı ise, örgütsel öğrenme ikliminin bu çalışma atmosferinde aracı olup olmadığını, tespit etmek olmuştur. Örgütsel öğrenme ikliminin dönüşümcü liderlik ile bireysel yenilikçilik arasındaki ilişkide aracı rol üstlenmediği sonucuna ulaşılmışken, yapılan çalışmada ise öğrencilerin girişimcilik dersi almak ile mesleki yeniliklere yönelik eğitim alıp almadıklarına göre anlamlı bir ilişki tespit edilememiş, ailenin eğitim durumu ile ailede girişimci olması arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ve ailede girişimci olması ile ailede memur olması arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonuçlarına ulaşılması yönüyle benzerlik göstermektedir.

Chuang vd. (2016), yapmış oldukları çalışmada, bireysel yenilikçi davranış ve ekip yeniliği için Transaktif Bellek Sistemlerinin (TMS'ler) ikili faydalarına rağmen, önceki literatürlere göre bu konuları nadiren aynı zamanda çalışılmıştır. Ekip düzeyinde, TMS, ekip yeniliğini pozitif olarak etkileyerek, teorik ve pratik sonuçların tartışılmasıyla çalışmanın sonlandırıldığı anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmada ise 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin ise, aile gelir seviyesi ile ailede girişimci olması arasındaki ilişki ve ailede girişimci olması ile girişimcilik dersi alma arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmesi yönünden benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır.

Altaş (2021), çalışmasında, İngilizce öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve bireysel yenilikçilik düzeylerini tespiti ve aralarında anlamlı bir bağ olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimlerinin yüksek olduğu, bireysel yenilikçilik düzeylerinin düşük ve sorgulayıcı kategorisinde oldukları elde edilen veriler neticesinde belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin eleştirel düşünme yatkınlıkları ve bireysel yenilikçilik düzeyi; mezun oldukları program, eğitim seviyesi, çalıştıkları okul seviyesi, kıdemi, yurtdışı tecrübesi ve uluslararası alanda proje hazırlama değişkenlerine göre farklılaşmadığı, yapılan çalışmada ise öğrencilerin girişimcilik dersi almak ile mesleki yeniliklere yönelik eğitim alıp almadıklarına göre anlamlı bir ilişki tespit edilememiş, ailenin eğitim durumu ile ailede girişimci olması arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ve ailede

girişimci olması ile ailede memur olması arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonuçlarına ulaşılması yönüyle benzerlik göstermektedir. Öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimi, bireysel yenilikçilik düzeyinin tüm boyutlarıyla ilişkili olması ve bu ilişkiler pozitif yönde olması ile 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin ise, ailede girişimci olması ile girişimcilik dersi alma arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmesi pozitif olması açısından benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır.

SONUÇ

Çalışma kapsamında, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü öğrencilerinin, yenilikçi, gelişime açık beceri ve yetenekleri doğrultusunda, mesleki karakterlerini oluşturmalarına katkıda bulunmak, mesleki faaliyetlerini sürdürürken problemlerin nedenlerinin belirlenmesinde hızlı ve pratik karar verebilme ve sorun çözme yeteneklerinin geliştirilmesi ile birlikte polislik mesleğine duyulan saygının artmasını, mesleki ve kişisel hatalarının önüne geçilmesini sağlamak amacıyla yenilikçi ve araştırmacı yönlerinin daha profesyonel ve ileri düzeyde oluşmasına zemin sağlamak amacıyla meslek öncesi bireysel yenilikçilik düzeylerinin değerlendirilmesi yapılmıştır.

Yenilikçilik, genel bir ifadeyle “yenilikçi olma durumu” olarak tanımlanırken yenilikçiliği bireylerin, grup veya grupların daha öncekilere benzemeyen fikirlere dahil oldukları sistemde farklı bireylerden daha hızlı adapte olması şeklinde tanımlamıştır. Bireysel yenilikçilik ise, bireyin yeniliğe karşı açık olması, yenilik ile bütünleşmesi ve yenilik ile olan münasebeti pozitif bir düşünceyle aynı doğrultuda ilerleme göstermesi, faydalanması veya onlar ile iç içe olması şeklinde tanımlamıştır. Çalışmada, yenilikçilik ile ilişkili kavramlar yaratıcılık, girişimcilik, ar-ge, mesleki profesyonellik, bireysel yenilikçilik olarak açıklanmaktadır.

Bu çalışma, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin, kendilerine yöneltilen sorular vasıtasıyla değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu’nda” eğitim gören 416 öğrenci ana kütleyi oluşturmakla birlikte %95 güven aralığı minimum 200 olacağı hesaplanmış, çalışmaya 375 öğrenci katılmış, 6 öğrencinin verdiği cevaplar geçersiz sayılmıştır. Veriler SPSS 21.0 programında analiz edildi. Yöntem olarak, araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemi seçilerek, bireysel yenilikçilik ölçekli anket ile kişisel tanıtım formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler uygun analiz yöntemleri çerçevesinde öğrenci başarı ilişkisi incelenmiş ve araştırmanın sonucunda sunulan çıkarımlara ulaşılmıştır.

19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine uygulanan çalışmada kullanılan bireysel yenilikçilik ölçekli anket, 18 madde ve 3 alt boyut (fikir önderliği, değişime direnç, risk alma) içeren araştırmada, incelenen yenilikçilik kategorileri en yüksek puan alınan kategoriden itibaren sıralandığında; “sorgulayıcı” 149 kişi (%40,37), “kuşkucu” 115 kişi (%31,16), “öncü” 61 kişi (%16,53), “geleneksel” 24 kişi (%6,50), “yenilikçi” 20 kişi (%5,42) şeklinde olmuştur. Öğrencilerin çoğu, yenilikçilik kategorileri bakımından “sorgulayıcı” (%40,37), kategorisinde oldukları görülmektedir. Rogers (1983)’a göre sorgulayıcı kategorisinde bulunan bireyler; Yenilikleri benimserken ihtiyatlı, kontrollü ve çevresinde olup bitenleri gözlemleyici hareket etmektedir. Yeni bir fikri içselleştirirken, onun sağlayacağı menfaatler, ileriye yönelik artıları eksileri, geçmişte olabilecek etkileri hakkında geniş çerçevede düşünüp, onun hakkında uzun uzadıya gözden geçirirler. Daha geniş bir ifadeyle anlatmak gerekirse bu kategoride bireyler risk alma noktasında fazla istekli olmamakla birlikte, yaş, eğitim ve sosyo-ekonomileri ortalama düzeydedir.

Yapılan analizlerde, Cronbach's Alpha=0,822>0,6’dan büyük olduğu için ölçek oldukça güvenilirdir. Cronbach's Alpha istatistiksel anlamda sıradışı bir değer olmadığı için güvenilir olduğu anlaşılmaktadır. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0,6’dan büyük, katsayı değeri de 0,05’ten küçük olduğu için faktör analizi yapılabilir olduğu görülmüştür. Bartlett's Küresellik Testi: $p=0,000<0,05$ ölçekteki maddeler arasında iyi bir ilişki var olduğu görülmektedir. Ölçek faktör analizi için uygun olduğu anlaşılmaktadır. Ölçek 3 faktörde toplanmıştır (fikir önderliği, değişime direnç, risk alma) ve bu faktörler toplam varyansın %53,50’sini açıklamaktadırlar. Üç faktörde geçerli olduğundan analiz geçerliliğini korumaktadır.

Katılımcıların yüzde 63,4 ü 21 yaş ve altı, 21 yaş ve üstü ise yüzde 36,6 yaş aralığındadır. Katılımcıların Aile (Anne-Baba) Eğitim Durumu, ikisi de lise ve altı yüzde 23,3, en az birisi üniversite mezunu ise yüzde 76,7 olarak ölçülmektedir. Aile (Anne-Baba) Gelir Durumu, 8000 TL ve altı yüzde 74, 8000 TL ve üstü ise yüzde 26 olduğu görülmektedir. Ailenizde devlet memuru var mı sorusuna, katılımcıların yüzde 43,6’sı Evet cevabını, yüzde 56,4’ü ise Hayır cevabını verdiği görülmektedir. Ailenizde girişimci var mı sorusuna, katılımcıların yüzde 8,9’u Evet cevabını, yüzde 91,1’i ise Hayır cevabını verdiği görülmektedir. Mezun olduğunuz lise türü sorusuna, katılımcıların yüzde 10,6’sı sınavsız devlet lisesi cevabını, yüzde 81,6’sı sınavlı devlet lisesi cevabını ve yüzde 7,9’u ise özel lise cevabını verdiği görülmektedir. Girişimcilik eğitimi aldınız mı sorusuna, katılımcıların yüzde 7,6’sı Evet cevabını, yüzde 92,4’ü ise Hayır cevabını verdiği görülmektedir. Mesleki yeniliklere yönelik eğitim aldınız mı sorusuna, katılımcıların yüzde 63,7’si Evet cevabını, yüzde 36,3’ü ise Hayır cevabını verdiği görülmektedir.

Fikir Önderliğinin, çarpıklığı $-0,813$ basıklığı $1,958$ olarak ölçülmüştür. Değişime Direnç çarpıklığı $-0,806$, basıklığı $1,523$ olarak ölçülmüş, basıklığı, $-3 +3$, Aralığında olduklarından normal dağılım göstermiş olduğu görülmüş parametrik yöntemlerle düzenlemesi yapılmıştır. Risk Almanın ise çarpıklığı $-1,309$, basıklığı $4,784$ olarak ölçülmüş, $-3 +3$, Aralığında olmadığından normal dağılım göstermemiştir. Bu yüzden risk almayla ilgili analizleri parametrik olmayan yöntemlerle düzenlenmiştir. Risk alma doğrusal dağılım göstermediği için doğrusal analiz yapılmamıştır. Öğrencilerin fikir önderliği ile ailelerinin eğitimi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Öğrencilerin değişime direnç ile ailelerinin eğitimi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Araştırmanın amaçlarına yönelik oluşturulan hipotezler ve sonuçları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Tablo 3. Hipotez Red- Kabul Tablosu

Hipotezler	Red	Kabul
H1 Öğrencilerin fikir önderliği ile ailelerin eğitimi arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H2 Öğrencilerin değişime direnç ile ailelerin eğitimi arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H3 Öğrencilerin risk alma ile ailelerin eğitimi arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H4 Öğrencilerin risk alma ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H5 Öğrencilerin fikir önderliği ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H6 Öğrencilerin değişime direnç ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H7 Öğrencilerin fikir önderliği ile aile geliri arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H8 Öğrencilerin değişime direnç ile aile geliri arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H9 Öğrencilerin risk alma ile aile geliri arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H10 Öğrencilerin fikir önderliği ile ailede memur olması arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H11 Öğrencilerin değişime direnç ile ailede memur olması arasında anlamlı bir ilişki vardır.		+
H12 Öğrencilerin risk alma ile ailede memur olması arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H13 Öğrencilerin değişime direnç ile ailede girişimci olması arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H14 Öğrencilerin fikir önderliği ile ailede girişimci olması arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H15 Öğrencilerin risk alma ile ailede girişimci olması arasında anlamlı bir ilişki vardır.		+
H16 Öğrencilerin değişime direnç ile girişimcilik eğitimi almaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H17 Öğrencilerin fikir önderliği ile girişimcilik eğitimi almaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.		+
H18 Öğrencilerin risk alma ile girişimcilik eğitimi almaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.		+
H19 Öğrencilerin fikir önderliği ile mesleki yeniliklere yönelik eğitim almaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.		+
H20 Öğrencilerin değişime direnç ile mesleki yeniliklere yönelik eğitim almaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H21 Öğrencilerin risk alma ile mesleki yeniliklere yönelik eğitim almaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.		+
H22 Öğrencilerin fikir önderliği ile bitirdikleri okul arasında anlamlı bir ilişki vardır.		+
H23 Öğrencilerin fikir önderliği ile bitirdikleri okul arasında sınavlı devlet lisesi ile sınavsız devlet lisesi anlamlı bir ilişki vardır.		+
H24 Öğrencilerin fikir önderliği ile bitirdikleri okul arasında yani özel lise ile sınavsız devlet lisesi arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H25 Öğrencilerin fikir önderliği ile bitirdikleri okul arasında, sınavlı devlet lisesi ile özel lise arasında anlamlı bir ilişki vardır.		+
H26 Öğrencilerin risk alma ile bitirdikleri okul arasında, (sınavlı devlet lisesi- sınavsız devlet lisesi- özel lise) arasında anlamlı bir ilişki vardır.		+
H27 Öğrencilerin risk alma ile bitirdikleri okul arasında, (sınavlı devlet lisesi- sınavsız devlet lisesi) arasında anlamlı bir ilişki vardır.		+
H28 Öğrencilerin risk alma ile bitirdikleri okul arasında, (sınavsız devlet lisesi- özel lise) arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H29 Öğrencilerin risk alma ile bitirdikleri okul arasında, (sınavlı devlet lisesi- özel lise) arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H30 Ailede girişimci olması ile girişimcilik dersi alma arasındaki ilişki vardır.		+
H31 Ailede girişimci olması ile ailede memur olması arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H32 Ailenin eğitim durumu ile ailede girişimci olması arasında anlamlı bir ilişki vardır.	+	
H33 Aile gelir seviyesi ile ailede girişimci olması arasındaki ilişki analiz edildiğinde anlamlı bir ilişki vardır arasında anlamlı bir ilişki vardır.		+
H34 Öğrencilerin girişimcilik dersi almak ile mesleki yeniliklere yönelik eğitim almadıklarına göre anlamlı bir ilişki vardır.	+	

Yukarıdaki hipotezler ışığında, öğrencilerin aile durumlarının değişime karşı direnlerini, risk alma durumlarını arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin girişimcilik eğitimlerinin, fikir önderliği ve risk alma davranışları; mesleki yenilikleri takip etmeleri, fikir önderliği ve risk alma; öğrencilerin bitirdikleri okul (sınavlı/sınavsız-özel/devlet) ile fikir önderliği arasında; ailede girişimci olması ve ailenin gelir seviyesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer yandan, öğrencinin, aile eğitimi, yaş, aile geliri, ailede memur olması hipotezleri değerlendirildiğinde anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.

ÖNERİLER

Her meslek dalında olduğu gibi, Emniyet teşkilatında da yeniliğe açık ve vasıflı bir personel olmanın önemi büyüktür. Bu açıdan bakıldığında, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından mesleki anlamda öğrencilerin ilgi duydukları ve ihtiyaçlarını hissettikleri alanlarda sürdürülebilir öğrenme ve yenilikçilik alanında çeşitlik içeren faaliyetler önerilebilir.

Öğrencilerin çoğunluğunun “sorgulayıcı” kategorisinde yer aldığı düşünülürse, yenilikleri benimserken ihtiyatlı, kontrollü hareket ettikleri görülürken bununla birlikte yenilikleri benimserken daha girişken bir yapıya sahip olmaları, değişime açık, yenilikleri ve teknolojiyi hem mesleki anlamda hem de özel hayatlarında benimsemelerine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca genel anlamda risk almada fazla istekli olmadıkları, eğitim, yaş ve sosyo-ekonomik yapıları ortalama düzeyde oldukları düşünülürse, riske girmekte çekinmeyen, yeni fikirlere pozitif yaklaşan, eğitimi daha fazla ön planda tutan, sosyal paylaşım ve iletişim ağlarını daha verimli kullanan, doğru bilgiye erişmek veya yeni uygulamalara ulaşmak için sık sık kendini güncelleyen, bilimsel bilgiyi kuşkusuz kabul eden, ileri düzey düşünme yeteneğine sahip, sosyal yönü ağır basan ve çevresiyle sürekli etkileşimde bulunan, iletişim düzeyi daha da yüksek insan profili olmaları yönünde teşvik edilmelidir.

Öğrencilerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin belirlenmesinde rol oynayan öğretim elemanı, yönetici, amir, aile gibi farklı unsurlara hitap eden çalışmalar yapılabilir.

Öğrencilerin mesleki becerileri ve bireysel yenilikçilik düzeylerini artırmak için tasarlanan etkinliklerin verimliliğini inceleyen ve bu etkinliklerin sistemli planlanmasına yönelik çalışmalar düzenlenebilir. Bu tarz çalışmalar diğer okullarda da uygulanmasına teşvik edilmelidir.

KAYNAKLAR

Adıgüzel, A., Kaya, A., Balay, R. ve Göçen, A., 2014. “Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile öğrenmeye ilişkin tutum düzeyleri”. *Milli Eğitim*, 204: 135- 154.

Ahmad N. and Seymour R. G., 2022. “Definitions Supporting Frameworks for Data Collection”, OECD İstatistiks Working Papers 2008/01 <https://www.oecdilibrary.org/docserver/243164686763.pdf?expires=1566074968&id=id&accname=guest&checksum=1434955E0C88ABC2162F9DF3F0FFA493>. 25.09.2022.

Altaş M., 2021. İngilizce Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı. Denizli. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.

Altın, A., 2013. “Kamu hizmeti anlayışında değişim”. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(2): 101-118.

Barker, A., 2001. *Yenilikçiliğin Simyası*, Mes Yayınları, Çev. Ahmet Kardam, İstanbul.
Beal, G. M., and Bohlen, J. M., 1956. The diffusion process. Farm foundation, *Increasing Understanding of Public Problems and Policies*, 111- 121. <http://purl.umn.edu/17351>, Erişim Tarihi: 01/09/2022.

Chuang H.J., H. Fan, Chang P.F., Albanese D., Wu J.J. and Yu M.J., 2016. Multilevel influences of transactive memory systems on individual innovative behavior and team innovation. *Thinking Skills and Creativity*, (19): 49-59.

Gökçora, İ.H., 2005. Toplumsal yaşamımızda ve Türk bilim Dünyasında Profesyonel ve Profesyonellik kavramlarına değin. *Bilgi Dünyası Dergisi*, 6(2): 237-250.

Ibrahim Abdelrahman Alı, E., 2022. Dönüşümcü Liderliğin Bireysel Yenilikçilik Üzerine Etkisinde Örgütsel Öğrenme İkliminin Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Samsun, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.

Kaya H., Işık B., Şenyuva E. ve Kaya N., 2012. Hemşirelik öğrencilerinin bireysel ve profesyonel değerleri. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 15(1): 18-26.

Kılıçer, K., 2011. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri. Yayımlanmış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Korucu, Agâh Tuğrul ve Olpak, Yusuf Ziya., 2015. “Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, (5)1: 109-127.

OECD, Özel Sektörü Geliştirme Merkezi İstanbul ve İMKB, “Türkiye’deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve” <https://www.oecd.org/turkey/38369169.pdf>. 25.09.2022.

Özgür, H., 2013. Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2): 409- 420.

Polis Yüksek Öğretim Kanunu <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4652.pdf>, (22.09.2022).

Rogers, E. M., 1995. Diffusion of innovations (Third Edition). New York: Free Press
TDK, (2022). Türk Dil Kurumu. <https://sozluk.gov.tr/> (20.09.2022).

Tugay O. ve Pekerşen Y., 2022. Impact to culinary chefs' individual innovativeness levels on service innovation performance. Sciencedirect, International Journal of Gastronomy and Food Science, (27).

Turan, A. (2011). Yeni kamu yönetimi anlayışı bağlamında örgüt kültürü ve liderlik etkileşimi. Yüksel Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Yeşil S., ve Sözbilir F., 2013. An Empirical Investigation into the Impact of Personality on Individual Innovation Behaviour in the Workplace Procedia - Social and Behavioral Sciences. (81): 540-551.

Yuan, F. and Woodman, R. W., 2010. Innovative Behavior in The Workplace: The Role of Performance and Image Outcome Expectations. Academy of Management Journal, 53(2): 323-342.